

Олена ГРІШИНА

*вчитель англійської мови вищої кваліфікаційної
категорії, старший вчитель, вчитель-методист
Дніпровський ліцей №42*

ВИКОРИСТАННЯ ПРОЄКТНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ НАВИЧОК МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ УЧНІВ

Проблематика міжкультурної комунікації у шкільному середовищі посідає центральне місце в сучасному педагогічному дискурсі. Саме на етапі шкільного навчання формуються когнітивні, соціальні та комунікативні компетентності, які визначають здатність особистості до толерантної взаємодії, емпатійного сприйняття та кооперації в умовах культурного різноманіття. В українському контексті цей аспект набуває особливої актуальності, оскільки динаміка внутрішніх міграційних процесів, інтеграція вимушено переміщених осіб, а також участь у міжнародних освітніх програмах трансформують соціокультурний склад шкільних колективів. У результаті школа постає як простір, де поєднуються різні культурні коди, що потребує нових підходів до організації навчально-виховного процесу.

Розвиток міжкультурної комунікації у шкільній освіті не зводиться до простого передавання знань. Її ключовим завданням є конструювання навчального середовища, яке стимулює ціннісно-сміслову взаємодію між учнями. Таке середовище одночасно забезпечує усвідомлення культурних відмінностей і формує здатність до спільного продукування знань. Світовий досвід демонструє, що школа функціонує як простір соціокультурної інтеграції, де реалізуються механізми міжкультурної взаємодії та формуються компетентності, необхідні для життя у глобалізованому суспільстві. У цьому контексті ефективним інструментом є проєктне навчання, яке передбачає активний процес конструювання знань через взаємодію та колективну діяльність.

Проєктна діяльність інтегрує в собі дослідницькі, пошукові та практичні форми роботи, що дозволяє учням засвоювати академічні знання і набувати досвіду спільної взаємодії та міжособистісного спілкування. Через участь у спільних завданнях вони опановують механізми узгодження різних точок зору, виробляють стратегії співпраці та долають комунікативні бар'єри, які виникають у процесі взаємодії з представниками різних культурних середовищ. Особливо цінним такий підхід є для українських шкіл, оскільки він сприяє формуванню здатності учнів ефективно брати участь у міжкультурному діалозі, підвищуючи результативність освітнього процесу та зміцнюючи соціальну стійкість у полікультурному середовищі, характерним для України, де впродовж століть співіснують різні етнічні спільноти, мови, релігії та традиції.

Досвід реалізації міжнародних освітніх ініціатив в Україні, зокрема проєктів у рамках платформи eTwinning (табл. 1), демонструє високий потенціал проєктного навчання для формування міжкультурних компетентностей учнів. Участь у транснаціональних проєктах дає реальну можливість українським школярам розширювати мовні навички, підвищувати

рівень міжособистісної комунікації та виробляти стратегії взаємодії в умовах культурного різноманіття. Крім того, така діяльність стимулює формування ціннісних орієнтирів, які базуються на відкритості, толерантності та готовності до діалогу, розвиває вміння презентувати культурні традиції власної країни, аналізувати соціокультурні практики партнерів і порівнювати їх з власним досвідом.

Таблиця 1

Порівняльна характеристика освітніх проєктів eTwinning, реалізованих за участю українських шкіл

Назва	Вік учасників	Країни-учасниці	Мета	Результати
On Air	11–15 років	Україна, Франція, Німеччина	Створення веб-радіо	Учні засвоїли навички роботи з цифровими та генеративними інструментами; розвинули музичні компетентності та креативність; покращили навички міжкультурної комунікації та командної взаємодії
The School I Would Like	10–13 років	Україна, Італія, Греція, Румунія, Туреччина	Коллективне моделювання «ідеальної школи»	Учні засвоїли методи колективного планування та проєктування; зміцнили цифрову грамотність; розвинули громадянську відповідальність і культурну обізнаність
Play	7–11 років	Україна, Туреччина, Португалія, Греція	Закріплення знань через гру та інтерактивність	Учні засвоїли навчальний матеріал через ігрові практики; покращили когнітивні та соціальні компетентності; підвищили рівень комунікативних навичок і міжкультурної обізнаності
SDGs Community Builders	11–15 років	Україна, Туреччина, Грузія, Туніс, Румунія, Польща, Італія, Греція	Інтеграція Цілей сталого розвитку у шкільну практику	Учні засвоїли міждисциплінарні знання; виконали практичні проєкти для вирішення локальних і глобальних проблем; розвинули критичне мислення, командну роботу; підвищили громадянську активність
My School...my second home!!!	10–18 років	Україна, Йорданія, Італія, Румунія, Туніс, Туреччина, Греція	Усвідомлення значення добробуту у шкільному середовищі	Учні сформували розуміння фізичного, емоційного та психологічного добробуту; розвинули академічні, соціальні та персональні компетентності; створили позитивний та інклюзивний навчальний простір

* Побудовано на основі [1].

Одним з прикладів міжкультурної співпраці учнівської молоді з України, Франції та Німеччини є проєкт «On Air». У його межах діти віком 11–15 років реалізували ініціативу зі створення спільного веб-радіо, що інтегрувало

музичну творчість з відповідальним використанням цифрових інструментів і технологій штучного інтелекту. У процесі виконання проєкту учасники організували інтерв'ю з професійними музикантами, здійснювали аналіз текстів музичних творів, вивчали історичну еволюцію жанрів, поєднуючи навчально-пізнавальну та дослідницьку діяльність із творчим самовираженням. Результати цієї роботи сприяли формуванню розуміння культурних контекстів різних країн, розвитку навичок міжкультурної комунікації, удосконаленню колективної взаємодії та поглибленню креативних компетентностей школярів.

Проєкт «The School I Would Like» об'єднав учнів віком 10–13 років з України, Італії, Греції, Румунії та Туреччини. Основною метою ініціативи було колективне моделювання концепції «ідеальної школи», у межах якого учасники визначали особливості її організаційної структури, змісту освітнього процесу та позакласної діяльності. Реалізація проєкту здійснювалася у віртуальному та реальному середовищах, поєднуючи традиційні методи проєктної роботи з цифровими інструментами та технологіями LEGO. Це дало змогу учням практично візуалізувати власні ідеї та створити простір, орієнтований на потреби школярів. Участь у проєкті сприяла формуванню ключових компетентностей XXI століття: громадянської відповідальності, культурної обізнаності, цифрової грамотності тощо.

Проєкт «Play» виконували учні віком 7–11 років з України, Туреччини, Португалії та Греції. У рамках проєкту вони брали участь у різноманітних тематичних іграх, які сприяли активному засвоєнню знань, формуванню базових когнітивних, соціальних і комунікативних компетентностей. При цьому створювалися умови для міжкультурної взаємодії: спілкування з ровесниками з інших країн стимулювало формування міжкультурної обізнаності, мультимовності та комунікативних навичок. Завдяки інтеграції цифрових інструментів і колективної роботи учасники здобували досвід продуктивної співпраці, розвивали навчальні та особисті компетентності, а також підвищували рівень готовності до участі у міжнародному освітньому середовищі.

Проєкт «SDGs Community Builders» реалізовано за участі школярів віком 11–15 років з України, Туреччини, Грузії, Тунісу, Румунії, Польщі, Італії та Греції з метою інтегрування Цілей сталого розвитку у навчально-виховний процес. В його межах учасники виконували міждисциплінарні завдання, що охоплювали такі дисципліни, як мистецтво, громадянська освіта, екологія, інформатика, технологія та інші. Такий підхід забезпечив застосування здобутих знань у різних освітніх і соціокультурних контекстах та формування міждисциплінарних компетентностей, а діяльність у командах сприяла набуттю учнями досвіду колективної роботи, виробленню узгоджених рішень для локальних і глобальних викликів, що в комплексі забезпечувало виховання активних і відповідальних громадян світу.

Проєкт «My School...my second home!!!» виконували учні 10–18 років зі семи країн: України, Йорданії, Італії, Румунії, Тунісу, Туреччини та Греції. Основною метою цієї ініціативи було формування у дітей усвідомлення значення добробуту у шкільному середовищі та визначення шляхів його

забезпечення. Проєкт акцентував увагу на ролі школи як простору, що сприяє зміцненню фізичного, емоційного та психологічного здоров'я, розвитку академічних, соціальних і персональних навичок. Результати реалізації проєкту підтверджують, що міжнародні освітні ініціативи здатні ефективно поєднувати міждисциплінарний підхід з формуванням базових компетентностей, створюючи сприятливе середовище для розвитку учнів у глобальному освітньому просторі.

Таким чином, проєктне навчання демонструє високу ефективність у формуванні міжкультурної компетентності учнів, оскільки воно забезпечує умови для інтегрованої взаємодії в межах змішаних культурних груп. Аналіз міжнародних освітніх ініціатив, зокрема eTwinning, свідчить, що участь у транснаціональних проєктах дозволяє школярам розвивати навички міжособистісної комунікації, критичного мислення, колективного прийняття рішень тощо. У процесі спільної роботи учні не лише засвоюють академічні знання, а й вчаться узгоджувати різні точки зору, долати комунікативні бар'єри та враховувати культурні контексти партнерів. Такий підхід формує здатність до адаптації у глобалізованому освітньому середовищі й сприяє розвитку ціннісних орієнтирів, пов'язаних із відкритістю, толерантністю та емпатією.

У контексті української школи використання проєктного навчання для розвитку міжкультурної комунікації потребує подальшого впровадження. Доцільно розробляти міждисциплінарні програми, які поєднують мовні, соціальні, культурні та цифрові компоненти, а також включати практичні завдання, орієнтовані на спільну діяльність у міжнародних командах. Крім того, важливо проводити підготовку вчителів до методології проєктного навчання у полікультурному середовищі, стимулювати використання інноваційних цифрових ресурсів і забезпечувати оцінювання не лише академічних результатів, а й розвитку міжкультурних навичок. Це дозволить формувати у школярів соціально і культурно зрілу позицію, готовність до діалогу та активної участі у глобальному суспільстві.

Література:

1. Проєкти eTwinning. URL: <https://etwinning.org.ua/section/projects>.